

GUIDE POUR MA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

MASTER SUPPLY CHAIN & MODELISATION

Faire une recherche documentaire requiert une METHODOLOGIE et la mise en place d'une STRATEGIE DE RECHERCHE !

Cela suppose que vous connaissiez les outils mis à votre disposition

- Comprendre son sujet
- Identifier ses besoins
- Partir du général vers le particulier
- Faire une veille documentaire
- Citer ses sources (la bibliographie)

Rappel : Les étapes de la recherche documentaire

La Bibliographie est le document qui reflétera ce travail méthodique et approfondi

I. Les ouvrages de référence : pour connaître et maîtriser les notions et les concepts de votre domaine de recherche

Les ouvrages de référence sont les **dictionnaires** (généralistes ou spécialisés), les **encyclopédies** (généralistes ou spécialisées) ou les manuels universitaires.

Outils :

Techniques de l'ingénieur

Encyclopédie Universalis

ScholarVox by Cyberlibris

Calypso

Ils permettent de donner des définitions, de mettre en valeur les enjeux associés à votre problématique, et de donner des premières approches bibliographiques.

Exemple : le « supply chain management » dans les *Techniques de l'ingénieur*

COLIN Jacques. Défis majeurs posés à la logistique et au Supply-Chain Management, 10 mars 2017.
Ref : AG5023 v1

Définition : « ***Dans l'entreprise, le management logistique correspond et à la gestion et au pilotage de ses flux physiques de marchandises par des flux virtuels d'informations associées, pour simultanément contribuer à la satisfaction des exigences du Client et à celles du développement durable*** ».

Que m'apporte cette définition ?

Cette définition pose **les enjeux et la problématique** du SCM : qualité de service pour le **client**, développement durable pour l'**écologie**, rentabilité pour l'**entreprise**

L'article est complété par une bibliographie : 14 références dont COLIN (J.) - « *Le supply-chain management existe-t-il réellement ?* ». In *Revue Française de Gestion*, 2005/3 (n° 156).

Décomposez votre sujet en plusieurs thèmes et notions que vous définirez grâce aux ouvrages de référence

MON SUJET :

THEMES-NOTIONS	Définitions	Référence bibliographique
1.		
2.		
3.		
4.		

Notez soigneusement les références de vos ouvrages de référence, vous devrez les faire apparaître dans la bibliographie de votre mémoire

II. Des ouvrages sélectionnés par les bibliothèques universitaires : savoir rechercher dans un catalogue de bibliothèque (BULCO ou SUDOC)

Listez les mots clés que vous devez utiliser pour trouver des documents sur chacun de vos thèmes de recherche

Outils :

- Calypso et SUDOC (<http://www.sudoc.abes.fr/>)
- Recherche sujets A-Z du catalogue de la BnF : <http://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do?pageRech=rsu> (RAMEAU)
- Dictionnaires, spécialisés ou généraux (synonymes)
- Les mots clés sujet relevés sur les notices bibliographiques

Exemple : pour une recherche sur le « **Supply Chain Management** » je peux utiliser les termes suivants pour ma recherche sur les catalogue de la BULCO ou du SUDOC :

TERMES A UTILISER	MOTS SPECIFIQUES	MOTS + GENERAUX	MOTS VOISINS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Logistique (organisation) ✓ Gestion de l'approvisionnement ✓ Circuits de distribution ✓ Production : gestion Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestion des stocks ✓ Gestion d'entreprise ✓ Distribution des produits ✓ Préparation des commandes Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestion d'entreprise Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Système d'information : transport ✓ Transport : planification ✓ Efficience (gestion) ✓ Progiciel de gestion intégrée Etc.

Votre thème 1 de recherche :

TERMES A UTILISER	MOTS SPECIFIQUES	MOTS + GENERAUX	MOTS VOISINS

Votre thème 2 de recherche :

TERMES A UTILISER	MOTS SPECIFIQUES	MOTS + GENERAUX	MOTS VOISINS

Effectuez vos recherches thèmes par thèmes, avec vos mots clés, sur Calypso et/ou le SUDOC; distinguez bien les articles et les ouvrages.

Notez les références des documents pertinents ; si un ouvrage trouvé dans le SUDOC n'est pas disponible à la BULCO : souvenez-vous que vous pouvez le commander via le **PEB** !

Les ouvrages trouvés :

Notez au fil de vos recherches les références des ouvrages qui semblent pertinents : vous les lirez plus tard pour faire le tri ! Pour une plus grande clarté, classez vos résultats en fonction des thèmes de recherche.

Thème 1 :			
Les ouvrages disponibles à la BULCO	<i>Format imprimé</i>		Je note la ville et la cote de l'ouvrage pour le retrouver et/ou le réserver
	<i>Format e-Book (ex : ScholarVox) :</i>		Je note le nom de la base de données dans laquelle je peux le consulter depuis chez moi
Les ouvrages qui ne sont pas à la BULCO			Je fais une demande de PEB (Bulco/Services) pour demander cet ouvrage

Thème 2 :			
Les ouvrages disponibles à la BULCO	<i>Format imprimé</i>		Je note la ville et la cote de l'ouvrage pour le retrouver et/ou le réserver
	<i>Format e-Book (ex : ScholarVox) :</i>		Je note le nom de la base de données dans laquelle je peux le consulter depuis chez moi
Les ouvrages qui ne sont pas à la BULCO			Je fais une demande de PEB (Bulco/Services) pour demander cet ouvrage

III. Des articles de périodiques

- **Revue généralistes ou professionnelles** : des articles pour illustrer vos propos par des exemples
- « **Revue relues par les pairs** » : des articles pointus pour argumenter

Profitez des bases de données de la BULCO pour retrouver des articles de presse : en effet, contrairement aux sites web de ces revues, les articles dans ces bases seront complets, pérennes, et gratuits (pour vous !)

Dans la presse généraliste, recherchez également des articles illustrant vos recherches avec des exemples concrets : privilégiez les noms propres, des secteurs industriels précis, les régions géographiques ... pour trouver des exemples de mise en œuvre.

Recherche dans Généralis

Mots clés utilisés	Référence trouvée : Auteur/Titre de l'article/Nom de la revue/Date de parution et/ou numéro de la revue	L'article est-il accessible en plein texte ?	La BULCO possède t'elle la revue ? (version papier ou imprimée)
« Logistique » en sujet et « supply chain » dans tout le texte	Sous-traitance. La supply-chain réinventée. In <i>Usine nouvelle (L')</i> - 05 octobre 2017 - n°3532 - pp.32-55 Dossier de 5 articles	Oui (pdf)	Oui, sur Europresse

Recherche dans Europresse :

Formulation de la requête / Champs utilisés	Filtres date utilisé	Filtre source utilisé	Référence trouvée : Auteur/Titre de l'article/Nom de la revue/Date de parution et/ou numéro de la revue
« supply chain » dans le titre, automobile* dans tous les mots	2 ans	Critères : Domaine couvert : « Transport et Logistique » Langue : Français	Boukezzoula Slimane. Gefco signe un contrat de 8 Md€ avec PSA pour la gestion de sa supply chain. In <i>Logistique Magazine</i> , lundi 21 novembre 2016

Recherche dans Cairn

- 1) **Créez-vous un compte sur Cairn** : vous pourrez ainsi enregistrer d'un simple clic les références trouvées au fil de vos recherches

Notez bien vos identifiants et mot de passe pour pouvoir y retourner plus tard....

Mon compte CAIRN : -----

Dans « **Mon Cairn Info** » vous retrouverez ainsi l'historique de vos recherches, vos sélections d'articles (bibliographie), et vous pourrez également **créer des alertes** sur vos revues préférées

2) Ajoutez une référence à votre bibliographie

Recherchez un article sur votre sujet et sélectionnez un ou plusieurs résultats pour votre bibliographie

Pour ajouter un article dans votre bibliographie : cliquez sur le + à droite de la référence

IV. Internet à bon escient !

a) Le Web invisible

Complétez vos recherches par une plongée dans Internet.

Commencez par ce qu'on appelle « le web invisible », c'est-à-dire la partie du web pas ou mal indexée par les moteurs de recherche généraliste. On y trouvera des documents issus des archives ouvertes (articles universitaires en libre accès), de la « littérature grise » (actes, colloques, thèses, cours...)

Pour rechercher dans le web invisible j'utilise le
moteur de recherche

Google Scholar

<https://scholar.google.fr/>

Recherches dans Google Scholar

Références trouvées	Type de document (article, livre, thèse, colloque...)	Accès au « full texte » ?

b) Le web sélectionné

Et pour finir, mais seulement en dernière étape, allons sur le web « visible » !

Soyez efficaces : allez directement sur les sites pertinents en lien direct avec vos recherches. Les moteurs de recherche trop généralistes vont vous faire perdre du temps et n'apporteront pas forcément de résultats pertinents

Exemples (extrait des ressources pour Masters SCM) :

Commission européenne : Mobility and Transport

Politique européenne dans le domaine des transports

Beaucoup de textes sont en anglais

Accès libre sur Internet :

<https://www.itf-oecd.org/>

Forum international des transports

Organisation intergouvernementale régie par l'OCDE.

Think Tank pour la politique des transports- En anglais

Accès libre sur Internet :

<https://www.insee.fr/fr/accueil>

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

On y trouvera pour la France des statistiques et indicateurs conjoncturels, des études et des rapports, dans tous les domaines de l'économie dont les transports

Accès libre sur Internet :

<https://www.insee.fr/fr/accueil>

NOTEZ toujours l'adresse des sites sur lesquels vous obtenez des informations : vous devrez citer votre source dans votre rapport !

Sur tous les autres sites, exercez un regard critique et distancié : appliquez les 6 critères de validation avant de retenir un site internet non officiel (voir sur **Cap sur la méthodoc, VOGUER, fiche V6 : « Sites internet : bonnes pratiques et critères d'évaluation »** : <https://methodoc.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/10/V6-Site-sinternet.pdf>)

Source : Anaïs Meunier, Université Paris-Est-Créteil (UPEC) - https://bibliotheque.u-pec.fr/medias/photo/infographie-tapes-de-la-recherche-documentaire-1-1024_1535978390892-jpg (consulté le 13/11/2020)